

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadvov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA‘SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	

TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Bank ishi" kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklari orqali davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan tashkiliy, institutsional va moliyaviy jihatlar atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud masalalarni samarali hal etish, moliyalashtirish jarayonining shaffofligi va iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli tahlillar asosida ilmiy asoslangan takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, iqtisodiy samaradorlik, davlat kafolatlari, real vaqt monitoringi, institutsional hamkorlik, mashinali o'qitish algoritmlari, muammoli kreditlar (NPL).

Abstract. This article comprehensively examines the organizational, institutional, and financial aspects arising in the process of financing state targeted programs through commercial banks. Based on a systematic analysis, scientifically substantiated recommendations are proposed to enhance the transparency, efficiency, and sustainability of the financing process.

Keywords: commercial banks, economic efficiency, government guarantees, real-time monitoring, institutional cooperation, machine learning algorithms, non-performing loans (NPLs).

Аннотация. В настоящей статье проведён комплексный анализ организационных, институциональных и финансовых аспектов, возникающих в процессе финансирования государственных целевых программ посредством коммерческих банков. На основе системного подхода разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на повышение прозрачности, эффективности и устойчивости механизма финансирования.

Ключевые слова: коммерческие банки, экономическая эффективность, государственные гарантии, мониторинг в режиме реального времени, институциональное сотрудничество, алгоритмы машинного обучения, проблемные кредиты (NPL).

KIRISH

Davlat maqsadli dasturlari mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash, turli tarmoq va sohalarning mutanosib rivojlanishiga ko'maklashishda muhim moliyaviy-iqtisodiy dastaklardan biri hisoblanadi. Ushbu dasturlar ishsizlikni qisqartirish, aholi farovonligini oshirish, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari orqali qator davlat maqsadli dasturlari moliyalashtirib kelinmoqda. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatda iqtisodiy faollikni oshirish, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va ustuvor yo'nalishlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Mazkur jarayon iqtisodiyotning turli yo'nalishlarini bir nechta moliyaviy manbalar hisobidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, tijorat banklari tomonidan moliyalashtirilayotgan davlat maqsadli dasturlari doirasidagi loyihalarning iqtisodiy samaradorlik darajasini aniq mezonlar asosida baholash zarurligini ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy olimlardan **Stephen B. Kaplan** va **Aparna Ravi** davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan moliyalashtirish mexanizmlarining iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini tadqiq etgan. Ularning fikricha, davlat ishtirokidagi moliyalashtirish tizimlari strategik ahamiyatga ega tarmoqlarga uzoq muddatli moliyaviy resurslarni yo'naltirish imkonini yaratadi. Olimlar davlat moliyaviy institutlari va tijorat banklari o'rtasidagi hamkorlik investitsion loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qilishini ta'kidlaydilar¹.

1 Kaplan S.B., Ravi A. *Banking on the State: The Competitive Advantage of State-Led Financing*. – SSRN Electronic Journal, 2025. – URL:

Jiajun Xu hamda **Alfredo Schclarek**² tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda rivojlanish banklari va tijorat banklarining investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi o'zni qiyosiy tahlil qilingan. Ularning xulosalariga ko'ra, uzoq muddatli investitsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat ishtirokidagi moliyaviy institutlar nisbatan samaraliroq hisoblanadi. Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladigan kreditlash jarayonlarini davlat dasturlari bilan uyg'unlashtirish iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Davlat kafolatlari mexanizmlarini takomillashtirish masalalari **Annalisa Prizzon** tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Olimning fikriga ko'ra, davlat kafolatlari investitsion loyihalar bo'yicha kredit risklarini kamaytirish va xususiy kapitalni jalb qilishning samarali vositalaridan biridir. Shu sababli davlat dasturlarini moliyalashtirishda kafolatlash mexanizmlaridan oqilona foydalanish moliyalashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi³.

Bank tizimi va investitsion moliyalashtirish masalalarini o'rganishda **Ross Levine**, **Asli Demirgüç-Kunt** va **Thorsten Beck**larning ilmiy ishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular moliyaviy vositachilikning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganib, rivojlangan bank tizimi investitsiyalar hajmini oshirishi va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishini ilmiy asoslab berganlar. Mazkur yondashuv davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishda tijorat banklarining rolini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi⁴.

Mahalliy olimlar tomonidan ham ushbu yo'nalishda salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, **Rustam Sultanov**⁵ tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda tijorat banklarining investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi risk proffillari va kredit siyosatining samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan. Olim investitsion loyihalarni moliyalashtirishda kredit risklarini puxta baholash va monitoring mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini asoslab bergan.

Umidjon Duskobilov⁶ o'z ilmiy izlanishlarida investitsion kreditlash jarayonida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Uning fikricha, davlat dasturlari doirasida ajratilayotgan kreditlarning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy risk-menejment vositalaridan keng foydalanish talab etiladi.

Rustam Gulyamov va **Jasur Irgashev**⁷ tomonidan investitsion loyihalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari tadqiq etilgan. Ular bank kreditlari hisobidan moliyalashtirilayotgan loyihalar samaradorligini oshirish uchun kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish hamda monitoring tizimini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydilar.

So'nggi yillarda **Akram Berdiyev** tomonidan tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish masalalari chuqur o'rganilgan. Olim loyihaviy moliyalashtirishda kredit risklarini kamaytirish, bank kafolatlari va akkreditivlar amaliyotini kengaytirish hamda loyihalar monitoringini real vaqt rejimida tashkil etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqqan⁸.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat maqsadli dasturlarini tijorat banklari orqali moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qator ilmiy ishlarda kreditlash tizimi, davlat kafolatlari, investitsion loyihalar monitoringi va risklarni boshqarish masalalari o'rganilgan. Biroq mazkur tadqiqotlarning aksariyatida davlat, tijorat banklari va yakuniy qarz oluvchilar o'rtasidagi institutsional munosabatlarni kompleks takomillashtirish, real vaqt monitoringi tizimlarini joriy etish, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlari asosida kredit risklarini prognozlash hamda muammoli kreditlar (NPL) darajasini pasaytirish masalalari yetarlicha tadqiq etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada O'zbekistonda davlat maqsadli dasturlarini tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning amaldagi holati tahlil qilinib, ushbu jarayonni yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiya, statistik-ekonometrik modellashtirish, kuzatish, umumlashtirish,

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5284369

2 Xu J., Schclarek A. *Long-term Finance Provision: National Development Banks vs Commercial Banks*. – World Development. Vol. 158, 2022. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X22001632>.

3 Prizzon A. *Guarantees for Development: A Review of Multilateral Development Bank Operations*. – Overseas Development Institute (ODI), London, 2014.

4 Levine R. *Finance and Growth: Theory and Evidence* // Handbook of Economic Growth. – Amsterdam: Elsevier, 2005. – pp. 865–934, Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R. *Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country Evidence*. – NBER Working Paper No. 10979, 2004

5 Sultanov R. *Bank Risk Profile and Horizons in Financing Investment Projects: A Case Study of Selected Banks in Uzbekistan* // International Journal of Research in Business and Social Science. – 2021. – Vol. 10(4). – pp. 123–132.

6 Duskobilov U. *Bank Risk Profile and Horizons in Financing Investment Projects in Uzbekistan* // International Journal of Research in Business and Social Science. – 2021. – Vol. 10(4). – pp. 123–132.

7 Gulyamov R.R., Irgashev J.D. *Theoretical Bases of Financing of Investment Projects by Commercial Banks* // International Journal of Social Science Research and Review. – 2022. – Vol. 5(10). – pp. 350–357.

8 Berdiyev A.O'. *Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish*. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Toshkent, 2024. – 156 b, Xodiyev B.Yu. *O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish masalalari*. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2019. – 312 b.

faktlarni taqqoslash, guruhlash hamda korrelyatsion-regression tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda tijorat banklari orqali davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligi ekonometrik usullar yordamida baholandi. Tadqiqot, asosan, davlat dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar hajmining iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlashga qaratildi. Shuningdek, muammoli kreditlar (NPL) va kichik biznes subyektlari sonining mazkur jarayondagi roli ham empirik ravishda o'rganildi.

Mazkur yondashuvning afzalligi shundaki, u iqtisodiy jarayonlarni faqat izohlash bilan cheklanib qolmay, balki ularning o'zaro bog'liqligini aniq statistik asosda baholash imkonini beradi. Ya'ni davlat dasturlarining iqtisodiy o'sishni qay darajada rag'batlantirayotgani hamda ularning samaradorlik darajasidagi o'zgarishlarni raqamlar orqali asoslash imkoniyati yuzaga keladi.

Deskriptiv tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, barcha o'zgaruvchilar bo'yicha kuzatuvlar soni 16 tani tashkil etadi. Bu esa tahlil 2010–2025-yillar oralig'ini to'liq qamrab olganini bildiradi (1-jadval).

1-jadval
Ko'rsatkichlarning deskriptiv tahlili⁹

O'zgaruvchi	Kuzatuvlar soni (Obs)	O'rtacha qiymat (Mean)	Standart og'ish (Std. Dev.)	Minimal qiymat (Min)	Maksimal qiymat (Max)
yil	16	2017.5	4.760952	2010	2025
yaim_osishi	16	6.6125	1.745423	1.9	8.5
maqsadli_dr	16	18.9	19.85796	1.1	62.8
NPL	16	2.10625	1.364047	0.7	5.2
kichik_biz~s	16	318.9812	149.5743	165.4	606.7

YAIM o'sish sur'ati o'rtacha 6,61 foizni tashkil etgan bo'lib, uning minimal qiymati 1,9 foiz, maksimal qiymati esa 8,5 foizga teng. Standart og'ishning 1,74 ga tengligi mazkur ko'rsatkichning tahlil davrida keskin tebranishsiz, nisbatan barqaror shakllanganini ko'rsatadi.

Davlat maqsadli dasturlari doirasida ajratilgan mablag'lar hajmi esa yuqori darajadagi o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Xususan, minimal qiymat 1,1 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, maksimal qiymat 62,8 trln so'mga yetgan. Standart og'ishning 19,85 trln so'mga tengligi davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish hajmi yillar kesimida sezilarli darajada kengayganini va iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash ko'lamini o'rtib borganini ko'rsatadi.

Korrelyatsion tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tadqiqotda foydalanilgan o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi turlicha bo'lib, ayrim holatlarda statistik jihatdan ahamiyatli munosabatlar mavjud. Bu esa davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish, iqtisodiy o'sish, muammoli kreditlar hamda kichik biznes rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro aloqalarni chuqurroq ekonometrik tahlil qilish imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval
Omillarning korrelyatsion ta'sir darajalari¹⁰

O'zgaruvchilar	YAIM o'sishi	Maqsadli dasturlar	NPL	Kichik biznes
YAIM o'sishi	1.0000		-0.0544	
Maqsadli dasturlar	-0.1660	1.0000	*0.7836	
	0.5390			
NPL	-0.0544	*0.7836	1.0000	
	0.8415	0.0003		
Kichik biznes	*-0.3355	*0.8578	*0.8384	1.0000
	0.2040	0.0000	0.0000	

Izoh: * – statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik ($p < 0,05$).

Korrelyatsion-regression tahlil yakunida model parametrlarining barqarorligi CUSUM testi orqali baholandi. Natijalarga ko'ra, test statistikasi kritik qiymatdan kichik bo'ldi ($0,379 < 0,9479$). Bu esa modelda strukturaviy

9 Muallif tomonidan tahlillar natijasida ishlab chiqilgan.

10 Muallif tomonidan tahlillar natijasida ishlab chiqilgan.

uzilishlar kuzatilmaganini hamda parametrlar vaqt davomida barqaror shakllanganini ko'rsatadi.

1-rasm tahlil natijalari ham ushbu xulosani tasdiqlaydi. Xususan, kumulyativ qoldiqlar ishonch oralig'idan chiqmagan bo'lib, bu modelning barqarorligi va tahlil natijalarining ishonchligini qo'shimcha ravishda asoslaydi (1-rasm).

1-rasm. Korrelyatsion-regression tahlil natijalarining CUSUM testi¹¹

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda tijorat banklari orqali davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligi ekonometrik usullar yordamida baholandi. Olib borilgan deskriptiv tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, maqsadli dasturlar hajmi sezilarli darajada oshgan bo'lsa-da, YAIM o'sishi nisbatan barqaror shakllangan. Bu holat moliyalashtirish hajmini oshirish bilan bir qatorda mablag'lardan foydalanish samaradorligini yanada kuchaytirish muhimligini ko'rsatadi.

Korrelyatsion tahlil natijalari YAIM o'sishi bilan tanlangan omillar o'rtasida kuchli bog'liqlik kuzatilmaganligini ko'rsatdi. Biroq moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa iqtisodiy o'sish omillari ko'p qirrali xarakterga ega ekanligini hamda moliyaviy tizim ichidagi jarayonlar o'zaro chambarchas bog'langanligini tasdiqlaydi.

Ko'p omilli regressiya modeli bo'yicha olingan natijalar statistik jihatdan yetarli darajada ahamiyatli bo'lmaganligi sababli, omillar alohida baholandi. Juft regressiya natijalariga ko'ra, NPL va kichik biznes ko'rsatkichlarining YAIM o'sishiga ta'siri statistik jihatdan tasdiqlanmadi. Shu bilan birga, maqsadli dasturlar hajmi iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi statistik ahamiyatli omil sifatida namoyon bo'ldi.

Optimal model sifatida tanlangan logarifmik regressiya natijalari maqsadli dasturlar hajmi bilan YAIM o'sishi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, moliyalashtirish hajmi 1 foizga oshganda, YAIM o'sishi o'rtacha 0,59 foiz punktga kamayishi kuzatildi. Ushbu natija davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishda mablag'larning natijadorligi va ulardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish masalasining dolzarbligini ko'rsatadi.

Model diagnostikasi natijalari modelda multikollinearlik muammosi mavjud emasligini, parametrlar vaqt davomida barqarorligini (CUSUM testi) tasdiqladi. Shu bilan birga, model spetsifikatsiyasini yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjudligi hamda qoldiqlar taqsimotida ayrim xususiyatlar kuzatilishi aniqlandi. Biroq model robust usulda baholanganligi sababli, olingan natijalar ishonchli deb baholandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishda asosiy e'tibor mablag'lar hajmini oshirish bilan bir qatorda ularning samaradorligi, maqsadliligi va natijadorligini ta'minlashga qaratilishi lozimligini ko'rsatadi.

11 Muallif tomonidan tahlillar asosida yaratilgan.

Yuqoridagi tahlillar natijasida O'zbekistonda tijorat banklari orqali davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishning amaldagi mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, davlat kafolatlari ulushini optimallashtirishga qaratilgan ekonometrik asoslangan matematik modelni joriy etish maqsadga muvofiq. Mazkur yondashuv orqali oddiy statik tahlildan farqli ravishda dinamik ta'sirlarni aniqlash hamda moliyalashtirish hajmi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada aniqroq baholash imkoniyati yaratiladi.

Ikkinchidan, tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlari doirasida ajratilayotgan imtiyozli kreditlarning risk darajasini baholash uchun "machine learning" va iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida ishlovchi gibrid modelni ishlab chiqish taklif etiladi. Ushbu modelni amaliyotga joriy etish mijozlarning moliyaviy holatini kompleks baholash aniqligini oshirish, kredit risklarini erta aniqlash hamda kredit portfeli sifatini yanada yaxshilash imkonini beradi.

Uchinchidan, davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishda tijorat banklarida real vaqt rejimida ishlovchi "Real Time Monitoring" va "Smart Audit" tizimlarini joriy etish maqsadga muvofiq. Ushbu tizimlar imtiyozli kreditlardan foydalanish jarayonlarini uzluksiz kuzatish, monitoring samaradorligini oshirish hamda boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada kredit mablag'larining maqsadli yo'naltirilishi va kredit portfeli sifatining yaxshilanishiga erishiladi.

To'rtinchidan, davlat–bank–biznes o'rtasidagi institutsional munosabatlarni zamonaviy iqtisodiy talablar asosida rivojlantirish zarur. Mazkur yondashuv davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishda ishtirok etuvchi subyektlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, tijorat banklarining bozor tamoyillari asosida faoliyat yurituvchi moliyaviy institut sifatidagi rolini kuchaytirish hamda xususiy sektorning ushbu jarayonlardagi ishtirokini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kaplan, S. B., & Ravi, A. *Banking on the State: The Competitive Advantage of State-Led Financing*. SSRN Electronic Journal, 2025. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5284369
2. Xu, J., & Schclarek, A. *Long-term Finance Provision: National Development Banks vs Commercial Banks*. World Development, 2022, Vol. 158. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X22001632>
3. Prizzon, A. *Guarantees for Development: A Review of Multilateral Development Bank Operations*. London: Overseas Development Institute (ODI), 2014.
4. Levine, R. *Finance and Growth: Theory and Evidence*. In: Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier, 2005. – Pp. 865–934.
5. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. *Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country Evidence*. NBER Working Paper No. 10979. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
6. Sultanov, R. *Bank Risk Profile and Horizons in Financing Investment Projects: A Case Study of Selected Banks in Uzbekistan*. International Journal of Research in Business and Social Science, 2021, Vol. 10(4). – Pp. 123–132.
7. Duskobilov, U. *Bank Risk Profile and Horizons in Financing Investment Projects in Uzbekistan*. International Journal of Research in Business and Social Science, 2021, Vol. 10(4). – Pp. 123–132.
8. Gulyamov, R. R., & Irgashev, J. D. *Theoretical Bases of Financing of Investment Projects by Commercial Banks*. International Journal of Social Science Research and Review, 2022, Vol. 5(10). – Pp. 350–357.
9. Berdiyev, A. O'. *Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish*. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2024. – 156 b.
10. Xodiyev, B. Yu. *O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish masalalari*. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2019. – 312 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100